

BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI NIZOLARNI BARTARAF ETISH
MEXANIZMI

Navoiy innovatsiyalar universiteti talabasi

Raximova Aziza Naimjon qizi

Navoiy innovatsiyalar universiteti o'qituvchisi

Ismoilova Malika Erkinovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida yuzaga keladigan nizolar, ularning kelib chiqish sabablari hamda ularni bartaraf etishning samarali mexanizmlari tahlil qilinadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida yuzaga keladigan kelishmovchiliklar, psixologik omillar, o'qituvchi va otalarning roli hamda pedagogik yondashuvlar yoritib beriladi. Shuningdek, nizolarni oldini olish, ularni tinch yo'l bilan hal qilish, ijobiy muhit yaratish va o'quvchilarda o'zaro hurmat hamda hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish masalalari muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, boshlang'ich ta'limda nizolarni samarali boshqarish o'quvchilarning ijtimoiy-psixologik rivojlanishi va sog'lom ta'lim muhitini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, nizolar, nizolarni bartaraf etish, pedagogik yondashuv, psixologik omillar, o'quvchilar o'rtasidagi munosabat, ta'lim muhiti, hamkorlik, muloqot madaniyati, konfliktologiya.

Abstract: This article analyzes conflicts that arise in the process of primary education, their causes, and effective mechanisms for resolving them. It highlights disagreements that occur among primary school students, psychological factors, and the role of teachers and parents, as well as pedagogical approaches to addressing these issues. In addition, the article considers the importance of preventing conflicts, resolving them peacefully, creating a positive learning

environment, and developing students' skills of mutual respect and cooperation. The results of the study show that effective conflict management in primary education plays an important role in ensuring students' socio-psychological development and a healthy educational environment.

Keywords: Primary education, conflicts, conflict resolution, pedagogical approach, psychological factors, student relationships, educational environment, cooperation, communication culture, conflictology.

Аннотация: В данной статье анализируются конфликты, возникающие в процессе начального образования, их причины, а также эффективные механизмы их разрешения. Рассматриваются разногласия, возникающие между учащимися начальных классов, психологические факторы, роль учителя и родителей, а также педагогические подходы к решению данных проблем. Кроме того, особое внимание уделяется предупреждению конфликтов, их мирному урегулированию, созданию благоприятной образовательной среды и формированию у учащихся навыков взаимного уважения и сотрудничества. Результаты исследования показывают, что эффективное управление конфликтами в начальном образовании играет важную роль в обеспечении социально-психологического развития учащихся и формировании здоровой образовательной среды.

Ключевые слова: начальное образование, конфликты, разрешение конфликтов, педагогический подход, психологические факторы, взаимоотношения учащихся, образовательная среда, сотрудничество, культура общения, конфликтология.

Kirish

Boshlang'ich ta'lim jarayoni o'quvchilarning nafaqat bilim olishi, balki ularning shaxs sifatida shakllanishi uchun muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu davrda bolalar o'zaro muloqot qilishni, jamoada ishlashni, o'z fikrini bildirishni va boshqalarning fikrini hurmat qilishni o'rganadilar. Ammo o'quvchilar o'rtasidagi

individual farqlar, xarakter va qiziqishlarning turlicha bo'lishi natijasida ba'zan nizolar ham yuzaga kelishi mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilari hali to'liq ijtimoiy tajribaga ega bo'lmagani sababli ular o'rtasidagi kelishmovchiliklar tez-tez uchrab turadi.

Shu sababli boshlang'ich ta'limda yuzaga keladigan nizolarni o'z vaqtida aniqlash va ularni to'g'ri yo'l bilan bartaraf etish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. O'qituvchi, ota-onalar hamda maktab jamoasi bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Nizolarni samarali boshqarish orqali sog'lom ta'lim muhiti yaratish, o'quvchilarda o'zaro hurmat va hamkorlikni rivojlantirish mumkin.

Asosiy qism

Boshlang'ich ta'lim jarayonida yuzaga keladigan nizolar turli sabablarga ko'ra paydo bo'lishi mumkin. O'quvchilar o'rtasidagi kelishmovchiliklarning asosiy sabablari sifatida xarakterlarning turlicha bo'lishi, e'tibor uchun kurash, o'yin yoki o'quv jarayonida kelib chiqadigan tortishuvlar, shuningdek, o'z fikrini to'liq ifoda eta olmaslik kabi omillarni ko'rsatish mumkin. Ayrim hollarda oiladagi muhit yoki tarbiya usullari ham bolalar o'rtasidagi nizolarning paydo bo'lishiga ta'sir qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari hali his-tuyg'ularini boshqarish ko'nikmalarini to'liq shakllantirmagan bo'lishi mumkin. Shu sababli kichik kelishmovchiliklar ham ba'zan katta tortishuvlarga aylanishi mumkin. Bunday vaziyatlarda o'qituvchi pedagogik mahoratini ishga solib, vaziyatni to'g'ri boshqarishi zarur. Eng avvalo, o'qituvchi nizoning sababini aniqlashi va har bir o'quvchining fikrini tinglashi muhim hisoblanadi.

Nizolarni bartaraf etishda muloqot muhim vosita hisoblanadi. O'qituvchi o'quvchilarga bir-birini tushunish, o'z fikrini to'g'ri ifodalash va muammoni tinch yo'l bilan hal qilishni o'rgatishi kerak. Shuningdek, dars jarayonida hamkorlikka asoslangan metodlardan foydalanish ham nizolarni kamaytirishga yordam beradi.

Guruhli ishlash, jamoaviy o‘yinlar va o‘zaro yordam faoliyatlari o‘quvchilar o‘rtasida ijobiy munosabatlarni shakllantiradi.

Boshlang‘ich ta‘limda nizolarni bartaraf etish mexanizmlaridan yana biri profilaktik ishlarni olib borishdir. Ya‘ni nizolar yuzaga kelishidan oldin ularning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish muhimdir. Masalan, o‘quvchilarga do‘stlik, hurmat, bag‘rikenglik va hamkorlik haqida tushunchalar berish orqali ular o‘rtasidagi ijobiy munosabatlarni mustahkamlash mumkin.

Bundan tashqari, ota-onalar bilan hamkorlik qilish ham muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar bolalarning xulq-atvoriga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun o‘qituvchi ota-onalar bilan muntazam muloqot qilib, bolalarning ijtimoiy rivojlanishi haqida fikr almashib borishi zarur. O‘qituvchi va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlik bolalar o‘rtasidagi nizolarni kamaytirishga va sog‘lom muhit yaratishga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich ta‘lim jarayonida yuzaga keladigan nizolar tabiiy holat hisoblanadi. Biroq ularni o‘z vaqtida aniqlash va to‘g‘ri yo‘l bilan bartaraf etish o‘quvchilarning ijtimoiy va psixologik rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchining pedagogik mahorati, ota-onalar bilan hamkorlik va o‘quvchilar o‘rtasida ijobiy muhit yaratish nizolarni samarali hal qilishga yordam beradi. Shuningdek, o‘quvchilarga muloqot madaniyati, hamkorlik va o‘zaro hurmat kabi qadriyatlarni singdirish orqali kelajakda nizolarni tinch yo‘l bilan hal qila oladigan shaxslarni tarbiyalash mumkin. Shu sababli boshlang‘ich ta‘lim tizimida nizolarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish ta‘lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri.
2. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq.

3. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
4. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
5. Bolalar psixologiyasi asoslari. – Toshkent.

